

Дзьобан В.В.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С.Сковороди, м.Харків*

Науковий керівник – д.психол.н. Л.М.Абсалямова

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ СТРАХІВ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ THE INFLUENCE OF SOCIAL FEAR IN JUVENILE AGE

The period of adolescence is marked by the active inclusion of young people in development, the search for identity, the expansion of social ties and the creation of new relationships with peers and adults. However, this life stage is accompanied by numerous social fears, which are revealed in the context of the individual's relationship with society.

Keywords: *social fear, juvenile age, society, identity, isolation.*

Юнацький вік – це період, коли молодь активно впливається у розвиток, пошук ідентичності, розширенням соціальних зв'язків та створенням нових ітосунків з ровесниками та дорослими. Проте, цей життєвий етап супроводжується численними соціальними страхами, які виникають у контексті відносин індивіда з суспільством.

Е.Fromm розглядав соціальний страх як продукт відносин між індивідом і суспільством. Він стверджував, що соціальний страх виникає внаслідок конфлікту між індивідуальною свободою та соціальними очікуваннями. Він виділяв різні аспекти соціального страху, такі як страх перед ізоляцією, страх перед небезпекою, страх перед поразкою, страх перед неправильністю та перед втратою ідентичності.

Проблему соціального страху особистості досліджували чимало науковців у галузі психології. Зокрема, вивченням страху у юнаків займалися такі науковці як: С.Izard, Е.Erikson, В.А.Гузенко, С. М. Ольховецький.

Під час дослідження соціальних страхів у юнацькому віці на період 2009 року, В.А. Гузенко виявила, що найбільш характерними є соціальний страх втрати(22%) та соціальний страх невдачі й поразки (16%), друге місце посідають соціальний страх неприйняття та пригнічення(15%) та соціальний страх самостійності(9%), рідше діагностувався страх комунікації(8%). Вона навела дані, що у 88% випробуваних є внутрішні причини, які у відповідній ситуації можуть викликати стривоженість, стурбованість, занепокоєність та соціальний страх. Науковиця виявила, що соціальні страхи можуть стати перешкодою у розвитку мотивації досягнення успіху і навіть призвести до посилення мотивації уникнення невдач. Дослідження також показало, що зростання мотивації уникнення невдач сприяє посиленню соціальних страхів, що в свою чергу сприяє посиленню і закріпленню мотивації уникнення невдач (В.А.Гузенко 2009).

Дослідження проведені А. Бандурою та В. Лук'яненком показали, що молодь, яка має високий рівень самоефективності, проявляє успішність у різних видах діяльності. Це також зменшує ймовірність того, що молодь стане залежною від негативного впливу своїх однолітків.

У старшому юнацькому віці молодь може відчувати страх перед самотністю та ізоляцією, а також тривожність щодо встановлення стійких і задовільних відносин з іншими людьми. Вони можуть набувати різних форм, включаючи боязнь осуду, страх перед відмінністю, боязнь відкриття перед іншими, страх перед відмовою або критикою. Люди на цій стадії мають потребу у близьких відносинах та інтимності, але страх перед відхиленням чи невдачею може заважати їх розвитку. (E.Erikson,1950)

Молодь активно вивчає, хто вони є і які цінності мають. Цей пошук ідентичності може супроводжуватися страхом не прийняття або не зрозуміння з боку інших. Також, вони можуть починати задавати собі важливі питання про мету життя, сенс і власну смертність, що може спричиняти екзистенційний страх.

Більшість науковців відрізняють поняття “страх” та “тривога”. Страх вважають відчуттям, яке пов’язане з певним предметом або ситуацією, небезпека очевидна та об’єктивна, а тривогу – безпредметним, неконкретним відчуттям, яка стосується подій у минулому чи майбутньому та частково спричиняється настроєм.

J.Wolpe не визначає різниці між страхом і тривоگوю, вважаючи, що з психофізіологічного погляду вони подібні. Природно, деякі види страху, такі як той, що виникає при роботі з токсичними речовинами, є повністю обґрунтованими з біологічної та логічної точки зору. Проте в інших обставинах люди можуть починати відчувати тривогу стосовно речей, які насправді не представляють жодної загрози. Наприклад, тривожність перед публічним виступом або ситуацією, коли вони повинні представити іншим результати своєї роботи. У таких випадках можливості для адаптації обмежуються, і людина витрачає багато зусиль, але не отримує від цього жодної вигоди. Молодь часто через тривоги може мати проблеми з самовпевненістю та боятися негативної оцінки від інших. Це може перешкоджати їхньому соціальному розвитку та участі в різних активностях.

Один із важливих аспектів впливу соціальних страхів на юнацтво – це їхнє ментальне здоров'я. Переживання страхів може призвести до стресу та тривожності. Переживаючи ці страхи вони можуть відчувати себе незручно та вразливо в соціальних ситуаціях, що, в свою чергу, може вплинути на їхні відносини з ровесниками та загальний психологічний стан. Також, тривожність, стрес та відчуття соціальної невпевненості можуть призвести до розвитку депресії та інших психічних проблем.

Крім емоційного впливу, страхи можуть призвести до соціальної ізоляції. Молодь, яка стикається із сильною тривожністю, може уникати

публічних місць та подій у соціумі, що може серйозно обмежувати їхнє соціальне життя та розвиток.

Соціальні страхи можуть впливати на стосунки молоді з ровесниками. Юнаки можуть відмовлятися від участі в групових заходах, уникати спілкування та почати ізолюватися від ровесників через страх перед соціальними ситуаціями. Також, соціальний страх може мати вплив на вибір професійного напрямку. Молодь може боятися вибирати кар'єру, яка не відповідає загальноприйнятим стандартам або суспільному очікуванню.

Страхи мають великий вплив на юнаків, як у соціальному розвитку, так і в ментальному. Багато молодих людей долають соціальний страх, розвиваючи комунікативні навички, здорове самосприйняття та відносини з іншими. Розуміння і подолання цього страху може сприяти розвитку індивідуальної свободи та здорових соціальних відносин (E.Fromm,1941).